

Experiencias y procesos creativos

Danza Comunitaria: experiencia en el Ex - Olimpo

Cecilia Madariaga

Universidad Nacional de las Artes

> Resumen

El presente trabajo se propone investigar sobre el fenómeno de la danza comunitaria en Argentina, considerando algunos casos específicos. Invita a reflexionar cómo influye la danza y la creación colectiva en nuestras vidas, nuestra salud y nuestra memoria como sociedad.

Se realizará un breve recorrido sobre el origen de esta experiencia artística, pedagógica y social, como también sobre la recuperación de los espacios de memoria; para culminar reflexionando sobre la experiencia del taller de danza comunitaria en el Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) "Olimpo".

> Palabras clave

Danza comunitaria, transformación social, derechos humanos, salud, creación colectiva.

> Abstract

This paper aims to investigate the phenomenon of community dance in Argentina. It invites us to reflect on how dance and collective creation influence our lives, our health and our memory as a society.

A brief tour on the origin of this artistic, pedagogical and social experience will be made, as well as on the recovery of memory spaces; to conclude reflecting on the experience of the community dance workshop in the Ex CCDTyE "Olimpo".

> Keywords

Community dance, social transformation, human rights, health, collective creation.

Experiencias y procesos creativos

Danza Comunitaria: experiencia en el Ex - Olimpo

Inicios de la danza comunitaria

“En tiempos de incertidumbre y desesperanza,
es imprescindible gestar proyectos colectivos
desde donde planificar la esperanza junto a los otros”.

Enrique Pichón Rivière

La danza comunitaria surge en pleno estallido social en la Argentina del 2001; período que combinó la crisis del modelo económico con una multitudinaria (heterogénea y sostenida) resistencia en las calles y que acabó con la legitimidad política del neoliberalismo de aquel entonces en nuestro país, apareciendo nuevos procesos de subjetivación colectivos. Durante este período surge un protagonismo de lo colectivo, con sus figuras más emblemáticas como: el movimientos de desocupadxs, los piqueterxs, los cortes de rutas, las asambleas de vecinxs, las fábricas recuperadas, las redes del trueque, lxs cartonexs, etc. “La herencia salvaje de 2001 es la creación práctica de una noción de autonomía nueva” (Colectivo Situaciones, 2018: 1); la cual abrió la posibilidad a “nuevas formas de participación, de reinención de la existencia, de producción de nuevos vínculos y modalidades de pensamiento” (Colectivo Situaciones, 2018: 1).

Es en este contexto socio-político nace la danza comunitaria, con el grupo “Bailarines toda la vida”. Se trata de una propuesta de innovación pedagógica, artística y social que se inicia como proyecto de extensión universitaria del Departamento de Artes de Movimiento de la Universidad Nacional de las Artes (UNA, entonces IUNA), para años más tarde fundarse la Cátedra Abierta de Danza Comunitaria; esto da la posibilidad de entrecruzar la universidad con la comunidad, uno de los sentidos de la educación pública y gratuita (Chillemi, 2017).

En sus inicios, Aurelia Chillemi (2015) presenta este proyecto bajo el fundamento de que “los espacios de desarrollo creativo mejoran la calidad de vida de las personas” (24), y comienza a buscar espacios posibles para desarrollar la actividad fuera de la universidad. La búsqueda de un espacio no convencional para este taller de danza se planteó como una cuestión necesaria para que la comunidad y la universidad se unieran bajo objetivos comunes. En esta búsqueda, Aurelia llega a *Grissinopoli*, una de las tantas fábricas que en Argentina recuperaron sus obreras y obreros, poniéndola a trabajar sin patrón. Sin saberlo, Aurelia encontró un lugar privilegiado; la autogestión, lo colectivo, lo comunitario, lo asambleario, tenían mucho que ver con su proyecto.

En esta coyuntura social, emergen dos proyectos emancipadores: la cooperativa “La nueva Esperanza” y el grupo de danza comunitaria “Bailarines toda la vida”. En Charlone 55 (Ciudad de Buenos Aires) tanto la nueva organización de la fábrica como el proyecto de una danza al alcance de todxs, se presentan como nuevas maneras de estar en común. Formas de estar en común diferentes a las establecidas, diferentes a las que propone / impone el sistema neoliberal. “Hacerse cargo de la producción implica mucho más que no tener patrón, se repiensa la propia experiencia vital y se la puede ver como una totalidad. El proceso de la

Experiencias y procesos creativos

toma hizo que “los obreros pudieran verse y pensarse como sujetos de la historia capaces de transformar su realidad”. (Pandolfo, Strickter, Tibilleti, 2004: 7). A su vez, también podemos decir que participar del proyecto de danza comunitaria no es solo bailar y crear junto a lxs otrxs, sino más bien es “salirse del lugar de sujetx dependiente, aislado, carenciado, al lugar de sujetx creador productor de transformación individual y social. Así como hay estereotipos verbales que reafirman los discursos hegemónicos, existen modelos preestablecidos de movimiento, los cuales se van flexibilizando y ampliando en el continuo “hacer con los otros” (Chillemi, 2017: 4). Estas vivencias crean nuevas formas de relación generando otras formas de producción y de creación artística. A unxs lxs une el trabajo, a otrxs el arte, pero ambos surgen de la inconformidad frente a lo establecido. Inconformidad como esa alegría que nace del resistir, inconformidad que no se queda en la queja, sino que acciona para transformar. “Inconformidad, resistencia alegre: alegría como entusiasmo que se sale de las formas y resistencia como sabiduría del combatiente que, a pesar de no poder doblegar a su adversario, no renuncia ni resigna su potencia disidente” (Percia, 2011: 13).

Ambas experiencias, a pesar de sus grandes diferencias, tienen algo en común: la resistencia, el hacer colectivo y el *saber hacer con la crisis* de aquel entonces. “Bailarines toda la vida” provoca y abre nuevas posibilidades como sujetxs políticxs-productorxs materiales y simbólicos. Por un lado, genera y produce danza en un espacio fabril y, por el otro, la fábrica como productora de bienes culturales ingresa al ámbito académico. En esta dialéctica surgen nuevos imaginarios colectivos posibles: como profesional de la danza pensar otros espacios de trabajo y articulación y como comunidad habitar espacios vedados. Estas estrategias rompen los límites físicos de ambos espacios, enriquecidos por la potencialidad que brinda la diversidad. La fábrica se constituye como ámbito laboral, cultural y universitario. Al mismo tiempo, abre sus puertas al barrio ya no para recibir hechos culturales, sino para producir sus propias manifestaciones artísticas (Devesa, 2011).

Durante 21 años convivieron en el mismo edificio, fortaleciendo lo comunitario y aprendiendo mutuamente; lxs obrerxs amasaban esperanza, mientras que en el segundo piso lxs bailarines amasaban danzas. Ambos, quizás sin saberlo, comenzaron a sumergirse en nuevos modos de estar en común, nuevas prácticas de vida, prácticas que lxs llevarsen a la transformación y a la búsqueda de un mejor vivir.

Democratización de la danza

"No tener acceso al Arte, es una brecha
más en la desigualdad de oportunidades"

Aurelia Chillemi

La danza comunitaria, posee un carácter revolucionario, por ser una nueva y llamativa forma de hacer danza:

- Se abre del teatro comunitario y de la expresión corporal danza.
- De los tres pilares de esta última (cuerpo, creatividad y comunicación), se hace foco sistemáticamente

Experiencias y procesos creativos

en la comunicación, y se suma un cuarto pilar: la elaboración de obra colectiva.

- Es una propuesta abierta a toda la comunidad que recibe adolescentes , jóvenes, adultxs y adultxs mayores, profesionales de la danza y de otras áreas del conocimiento , estudiantes de danza y vecinxs del barrio, sin necesidad de tener un entrenamiento previo . Ofrece a la comunidad la posibilidad de participar en un hecho artístico, compartiendo las vivencias y la experiencia de vida entre lxs participantes; lo cual es sumamente enriquecedor a nivel individual, grupal y creativo.

- El elenco es abierto y móvil, ya que se da un permanente fluir de vecinxs intérpretes.

- El interés está puesto fundamentalmente en aquello que mueve a las personas. Aquí se trata de que a través del entrenamiento en sensopercepción e improvisación, cada quien pueda desplegar su propio propio lenguaje de movimiento y su capacidad creativa.

- Se entrena la capacidad de empatizar con las otras personas, como también el rol de liderazgo, descentralizando la dirección y facilitando el repaso de las coreografías en pequeños subgrupos. Por sus características, la danza comunitaria permite la inmediata inclusión del nuevx vecinx intérprete, al cuerpo de la obra.

- La creación de obra se realiza de manera colectiva, con el aporte de cada unx de lxs bailarines. Esta forma de hacer danza, no se propone danzar todxs de manera igual, sino más bien producir un estado “danza” que sea evocador para aquel que lo mira, que sea empático. Un estado que cada unx pueda reconocer en sí mismx en esta capacidad que tiene el bailarín o la bailarina de ligarse directamente a su público y para el público de proyectarse, en tanto espectador, como bailarín potencial. Esta frase ofrece un reconocimiento implícito bailarín - espectadrx, pudiendo así integrar cada unx la capacidad hacia la danza del otrx (Bardet, 2012).

- En cuanto a las temáticas presentes en las obras coreográficas, se encuentran relacionadas a los derechos humanos, las problemáticas sociales, el rescate de los valores de nuestra cultura latinoamericana y a la preservación de la memoria como medio para pensar la identidad. Aurelia Chillemi (2015) sostiene que “la creación artística permite la sublimación de la violencia, como situación social traumática, en un acto plástico creativo, lo cual facilita la elaboración y la permanencia en la memoria” (87).

- Se desarrolla en un *espacio no convencional*. El espacio físico es casi tan importante como lxs integrantes del grupo. “Bailarines toda la vida” se desarrolló durante muchos años en la fábrica recuperada *Grissinopoli*, para luego trasladarse a la *Mutual Sentimiento*, también en el barrio de Chacarita. Experiencias posteriores suceden en otros sitios como el *Museo del Hambre* y el Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) “Olimpo”. Estos espacios, con sus características y particularidades, son una pieza fundamental para la posterior creación de obra. Todo lo que se esconde detrás de las paredes -sus historias, relatos y luchas- de alguna forma u otra, se hace presente en el trabajo, en lxs intérpretes y coordinadoras del grupo. “El contexto influye en el proceso y en el producto creativo (la obra como objeto de conocimiento). No tiene la misma significación realizar la actividad artística en este espacio no convencional, que si se realizara en un espacio formal. A la hora de componer, muchas veces comenzamos por lo más estructural, pero cuando el quehacer se va cargando de sentido, habitualmente nos encontramos sumergidos en el tema de los Derechos Humanos o de diferentes problemáticas sociales” (Chillemi, 2015: 87). Por otro lado, también estos espacios no convencionales en ocasiones se convierten en espacios escénicos, resignificándose una vez más. Fábricas recuperadas, espacios comunitarios, ex centros clandestinos de detención, se transforman así en posibles nuevos

Experiencias y procesos creativos

escenarios.

-Desde la danza, abre estrategias de colaboración e inclusión social: se trabaja desde la horizontalidad en la toma de decisiones; se fomenta el buen trato y la formación de valores de solidaridad y soporte mutuo, se promueve la responsabilidad social, la auto preservación y cuidado de las otras personas.

Sobre el danzar en común y su relación con la salud

A su vez, este proyecto artístico y social posee un objetivo fundamental: la promoción de la salud / prevención de la enfermedad a través de la creación colectiva; mantiene la convicción de que los espacios de desarrollo creativo y participación comunitaria mejoran la calidad de vida de las personas.

Aurelia Chillemi (2015), para su trabajo de taller coreográfico en la fábrica *Grissinopoli*, parte del diagnóstico del contexto social de la época. Sostiene que el contexto neoliberal facilita la construcción de respuestas violentas, sumada la influencia de los medios de comunicación que se presentan irrumpiendo en la vida de las personas con una invasión de estímulos, ponderando la exigencia para adecuarse a los modelos preestablecidos e incentivando el consumismo: se “globaliza la cultura del aislamiento y el individualismo e impone un ritmo de vida en el que gradualmente se va perdiendo la disponibilidad del tiempo personal y del espacio físico y social” (Chillemi, 2015: 36). Tanto en los ámbitos laborales, como también en los ámbitos sociales en general, la forma de vida que nos propone / impone el neoliberalismo implica sobre todo la pérdida del espacio físico en paralelo a la pérdida de los vínculos afectivos y sociales (Devesa, 2011).

El cuerpo da cuenta de esa violencia en síntomas y en enfermedades, pudiéndose detectar el malestar en ocasiones; pero en muchas otras se “naturaliza”. En la sociedad actual se ha naturalizado la aceptación del dolor de tal manera, que se ha transformado en una forma de relación del ser humano con su cuerpo, invalidando así su capacidad de relación con el placer. Tanto en niñxs como en adultxs, en los cuerpos comienza a naturalizarse e instalarse un padecimiento “estable”, en el que se observan: cuerpos sedentarios, con sobrepeso, poco flexibles, con contracturas; como también toman protagonismo las depresiones, los ataques de pánico, la ansiedad y el estrés.

Con la evidencia del “aislamiento generalizado y (el) cuerpo cada vez más quieto es una inquietante combinación” (Chillemi, 2015: 37); las personas se encuentran cada vez más centradas en sí mismas, y así van perdiendo poco a poco la mirada sensible hacia lxs otrxs. Sztulwark (2017) habla de la desensibilización como la incapacidad general de comprender lo no dicho, de ir más allá de lo codificado, de tener empatía con lxs otrxs más allá de la norma. Actualmente nuestros cuerpos conviven junto a las injusticias, la precarización y explotación, las sobreexigencias, la crueldad; y guardan dentro dolor emocional que se manifiestan en forma de contractura, enfermedad o coraza corporal. Para evitarlo, Le Breton sostiene que:

Frente a esta realidad, se contraponen la capacidad del registro sensorial personal, el desarrollo de la capacidad de observación de la realidad y la necesidad del entorno, la integración del desarrollo artístico en la comunidad, la recuperación de los aspectos lúdicos, la importancia del establecimiento de redes comunitarias, porque el cuerpo es el elemento que liga la energía colectiva” (en Chillemi, 2015: 37).

Experiencias y procesos creativos

Es a través del cuerpo, que cada persona está incluida en un grupo. Y así lo expresa Chillemi:

Inmersos en la cultura del aislamiento, de la violencia, del anonimato, del otro sin rostro, observamos la posibilidad de empezar a desarrollar la identidad con los otros, la potencia de las expresiones de afecto a partir del reconocimiento del cuerpo y su capacidad expresiva. Transformar la relación con el cuerpo desde el dolor y comenzar a registrarlo desde el placer (2015: 38).

A partir de allí, invita a pensar el conflicto como disparador de creación, manifestando que desde las situaciones individuales y sociales traumáticas, en ocasiones, se encuentran nuevos dispositivos para intentar repararlas. En línea con esto, sostiene que:

una manera de hacer prevención de la enfermedad, es ofrecer a la sociedad un espacio de registro sensible corporal, estableciendo de redes de comunicación y desarrollo de la creatividad en la construcción coreográfica, donde tan importante sea el proceso como el producto, lo cual implica, hacer promoción de la salud, desde “hacer esto otro”, la danza (Chillemi, 2015: 43).

Este compromiso de lxs miembrxs de la comunidad en que se da la integración del contenido artístico, vinculado al contexto sociocultural, permite un fortalecimiento de la autoestima a partir de los procesos creativos, ya que permiten un valioso intercambio de experiencias y vivencias entre los diferentes grupos que forman parte del arte comunitario.

Por último, cabe mencionar que la danza comunitaria introduce el concepto del danzar en común, danzar en -y con- la comunidad; proponiendo nuevas formas de creación y distribución de las artes del movimiento.

Con respecto a esto, resultan interesantes los aportes de Helena Katz (2009) acerca de la experiencia del encuentro. La autora focaliza sobre los conceptos “público” y “común”; considerando lo público como “algo accesible a la mirada”, y lo común como aquello “que se produce juntxs”. Katz sostiene que en general “nuestros hábitos de danza están mucho más asociados a lo propio que a lo común. La danza es siempre de cada cuerpo, de cada uno, una propiedad privada de cada cuerpo y casi nunca la danza del cualquiera, de lo común, del cualquiera que sea” (2009: 12). En este sentido, la danza comunitaria se propone comenzar a construir esa danza “del cualquiera”, “de lo común”. Es decir, se hace danza estando en común con lxs otrxs, el encuentro con lxs otrxs es el origen de la creación artística; no se puede hacer danza comunitaria de otro modo. Al hablar de danza comunitaria automáticamente aparece esta idea del danzar en común: diversos cuerpos y realidades, con diferentes historias de vida se encuentran.

La danza comunitaria se presenta como un fenómeno de democratización de la danza, ya que trabaja en pos de una danza al alcance de todxs. Acerca esta disciplina artística a la comunidad: promoviendo la participación activa de lxs vecinxs; generando espacios culturales en espacios no convencionales y ampliando el público de la danza.

Experiencias y procesos creativos

Habitar/transitar/danzar en un espacio de memoria

“Recordamos, compartimos,
creamos, danzamos
Con el cuerpo y el corazón
En movimiento constante
contra viento y marea
Resistiendo, existiendo
Colectivamente
con el arte como trinchera
manteniendo la memoria viva
y la llama encendida.

Abrazo (mos) historias, rostros.
La mirada descubre presencias que habitan, convocan.
La danza enlaza, recuerda y trasciende”.

(Fragmento de escritura colectiva del Taller de
Danza Comunitaria del Ex Olimpo, 2019).

Uno de los espacios no convencionales donde este proyecto artístico y social ha podido desarrollarse ha sido en un ex centro clandestino de detención. En nuestro país, luego de la recuperación de la democracia y a través de los años, organismos de derechos humanos no solo se han encargado de mantener viva la memoria y el grito de justicia, sino también de la señalización y recuperación de los espacios utilizados como centros clandestinos de detención que se utilizaron para llevar adelante acciones represivas y fueron escenarios de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico militar. Algunos de estos sitios, han pasado a nombrarse como Espacios para la Memoria, ya que han sido refuncionalizados para llevar adelante acciones relacionadas con la memoria, la verdad y la justicia.

En los Espacios de Memoria, se llevan adelante diversas propuestas: educativas, sociales, políticas y culturales, y es a través de todas ellas que se busca reponer al colectivo social; aquello que los regímenes del terror intentaron aniquilar, eliminar y desaparecer. Ana Longoni (2015) considera que todas estas iniciativas se presentan como la visibilización de lo ocultado, la aparición simbólica de lo borrado y lo desaparecido. Son lugares que habilitan encuentros, invitan a la reflexión y llevan adelante actividades que aportan a la reparación simbólica y el derecho a la verdad. En ellos hay una diversidad de actores sociales que participan, una multiplicidad de voces que impulsan diferentes estrategias para “denunciar la represión, conocer la verdad, obtener justicia y promover prácticas de reparación, conmemoración y transmisión del pasado” (Messina, 2019: 68).

El filósofo Diego Tatián los ha definido como “lugares que piensan”, dotándolos de un estatuto similar al de la obra de arte, debido a que son capaces de provocar una experiencia de disenso en el régimen de lo sensible. Y manifiesta que al igual que sucede con las obras de arte, esa capacidad emancipatoria no está garantizada y debe replantearse y recrearse continuamente (Longoni, 2015).

Desde el año 2016 al 2022 ha funcionado el grupo de Danza Comunitaria “De ojos abiertos” -dependiente

Experiencias y procesos creativos

de la cátedra Abierta de Danza Comunitaria del Departamento de Artes del Movimiento, UNA -en el Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) "Olimpo"; uno de los 45 Centros Clandestinos de Detención (CCD) que funcionaron en la Ciudad de Buenos Aires durante dictadura; en este caso, en un predio ubicado entre las calles Ramón Falcón, Olivera, Lacarra, Fernández y Rafaela entre agosto de 1978 y enero de 1979 del barrio de Floresta" (Cerruti et al, 2012: 1). Gracias a la organización de organismos de derechos humanos, organizaciones políticas, espacios barriales y culturales y vecinxs, a mediados de 2005, la Policía Federal Argentina fue desalojada del sitio donde funcionó el CCDTyE Olimpo; y a partir de ese momento, en el marco de un programa de cogestión entre el Estado y organizaciones de DDHH y sociales, se comenzaron a llevar adelante tareas de investigación, visitas y talleres educativos y culturales, entre otras actividades (Cerruti et al, 2012).

Figura 1. Espacio para la Memoria Ex CCDTyE "Olimpo".

Sin duda, al hablar de espacios recuperados como en el caso del Ex CCDTyE "Olimpo", donde en el pasado se cometieron aberrantes crímenes de lesa humanidad y hoy se resignifican utilizándose como espacios de memoria, donde la cultura, la educación y la política se entrelazan, se pone en juego como en ningún otro caso la dimensión material . Es decir, las ruinas, los vestigios, los restos que potencialmente pueden atestiguar lo ocurrido allí. Frente a esto, Messina (2019) se pregunta: "¿la materialidad habla? ¿Es testimonio *per se* de los crímenes? ¿Transmite el dolor y el sufrimiento de las víctimas ?" (65) y sostiene que:

(...) en esta tensión se juega el plus de valor que parecen portar estos sitios . Por un lado , difícilmente lo real hable a menos que se lo interrogue . Son los actores sociales -individuales o colectivos - quienes, mediante sus propias prácticas , significan el mundo , constituyen objetos , semantizan espacios y , en el mismo camino, se producen a sí mismos como sujetos de conocimiento . Pero, por otro, también es cierto que son sitios que tienen mucho por decir -y dicen- si se los "invita" a hacerlo , tanto desde registros

Experiencias y procesos creativos

testimoniales como documentales, históricos y arqueológicos (65).

Tal como manifiesta Messina, si bien los sitios en sí mismos poseen mucha información; resulta fundamental que haya diversos actores sociales que los interroguen constantemente. Y de allí que sostiene que “una de las cuestiones distintivas de los sitios auténticos que funcionan como espacios de memoria es que poseen una carga simbólica y emotiva muy movilizante no solo para los sobrevivientes sino también para la ciudadanía en general” (2019: 65). Entrar en ellos, transitar su materialidad, escuchar el relato de los guías, leer los testimonios e historias de vida de lxs sobrevivientes genera muchas emociones, sensaciones y sentimientos encontrados, tales como angustia, incomodidad, reconocimiento, congoja, identificación, recogimiento, conmoción, comprensión.

Al ingresar al sitio, “en principio fue como un frío...” sostiene M. -participante del taller de danza del Ex Olimpo- y continúa:

Fue bastante fría la sensación de estar ahí adentro, fue el mismo día que fui al primer encuentro de danza comunitaria que en ese entonces se hacía adelante y nada, eso fue, bastante frío, bastante tétrico. Oscuridad, frío, angustia, bronca. Al principio me costaba aflojar el cuerpo, después cuando hicimos el recorrido termine pudiendo cerrar y entender un montón de cosas, pero ese frío recién se fue cuando bailando un poco con lxs compañerxs pudimos darle un poco más de soltura al cuerpo rígido que unx, o por lo menos, que yo sentí cuando entré ahí. (Entrevista personal, 2022: s/p.)

Figura 2. Taller de danza comunitaria, Espacio para la Memoria Ex CCDTyE “Olimpo”, 2018.

Parecería haber en estos sitios, un plus de sentido difícil de describir; nunca se sale de ellos de la misma manera en la que se entró. Sin duda, generan malestar y es esperable que suceda ya que fueron sitios de tortura y muerte; pero también constituyen lugares de encuentro intergeneracional, de búsqueda de

Experiencias y procesos creativos

información, de producción testimonial, de investigación interdisciplinaria, de narración de experiencias y de reencuentro entre compañerxs. Todas acciones que hacen al trabajo de memoria y que involucran de un modo u otro la transmisión intra e intergeneracional. Son sitios que nos constituyen en testigxs de lxs testigxs, y, por ello, nos legan una responsabilidad sobre ese pasado (Mesina, 2019).

Realizar un taller de danza en un Espacio para la Memoria, como cada espacio no convencional, tiene sus particularidades. Cada persona que asiste por primera vez observa con atención todo el espacio, con cierta incomodidad y angustia realiza preguntas, y desea obtener más información de lo sucedido allí. Danzar aquí cobra otros sentidos, la historia se hace presente en cada movimiento, en cada respiración, en cada improvisación, ya sea esta individual o colectiva.

En relación a la primera vez que ingreso al sitio, N. -participante del taller de danza comunitaria del Ex Olimpo- sostiene:

Para mí fue muy emocionante no solo por volver a encontrarme con otrxs sino porque la existencia de ese lugar significa un largo camino que como sociedad supimos atravesar y que por mucho tiempo tuve que vivir de manera muy solitaria, todo el dolor y horror que significa ese espacio, donde también se torturó y mató a tantxs hermanxs. Qué hoy la memoria pueda ser compartida es un gran logro para atesorar y de ese modo no volver a vivir tiempos tan terribles. (Entrevista personal, 2022: s/p.)

Por su parte, G. -también participante del taller de danza comunitaria del Ex Olimpo- sostiene:

Tengo muy fresca la primera vez que llegue al Ex Olimpo, llegue con la curiosidad de ver de qué se trataba la danza comunitaria. Ese día no danzamos porque se estaba haciendo una recorrida por las instalaciones, que fue muy duro, triste obviamente, me embargó profunda emoción porque como sobreviviente de esa época me propuse desde mi lugar mantener viva la memoria de los treinta mil desaparecidos, detenidos desaparecidos, no dejar de preguntar de preguntar nunca por los nietos y nietas que aún no han recuperado su identidad y creo que en mi búsqueda permanente de la verdad contra el olvido definitivamente lo sentí ese día al pisar el predio. Fue muy fuerte y la verdad jamás pensé que terminaría danzando en un ex centro clandestino de detención. Es muy emocionante, muy muy emocionante estar en ese lugar, dar vida a todo el sufrimiento que han pasado allí. (Entrevista personal, 2022: s/p.)

Experiencias y procesos creativos

Figura 3. Taller de danza comunitaria, Espacio para la Memoria Ex CCDTyE "Olimpo", 2018.

La materialidad de nuestros cuerpos en movimiento, se presenta como un intento de recuperar algo de aquellos cuerpos que estuvieron allí, como si ellos estuviesen presentes en cada acción, en cada movimiento. Ya que... ¿Que es el movimiento sino una manera de estar en el mundo?

Es allí mismo, donde dejaron de estar en este mundo:

La "desaparición" comenzaba con el ingreso a estos centros mediante la supresión de todo nexo con el exterior (...) No se trataba de solamente de la privación de la libertad no comunicada oficialmente, sino de una siniestra modalidad de cautiverio, que trasladaba la vida cotidiana a los confines más subterráneos de la crueldad y la locura" (Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, 1984: 59).

En "los pozos", como los llamaban en la jerga represiva, se perdía toda noción de tiempo y espacio, pero también toda noción corporal: "no sabíamos en qué sentido estaban nuestros cuerpos, de qué lado estaba la cabeza y hacia donde los pies", manifiesta una sobreviviente (Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, 1984: 60). Realizar un taller en el ex Olimpo, es habitar y bailar en el espacio reconociendo toda su historia, y observando que es lo que les sucede a nuestros cuerpos cuando se mueven allí, que sin duda no pueden escapar de todo lo acontecido. Parafraseando a la coreógrafa alemana Pina Bausch, en el taller no interesa cómo nos movemos, sino aquello que nos conmueve cuando danzamos. Sin duda, se trata de algo único y singular de cada quien; que en cada persona despertará diversas emociones y sensaciones que culminará en genuinos movimientos. Acerca del bailar en un espacio de memoria, G. sostiene: "en un lugar con tanta historia, tanta historia triste, reciente... bueno, es despertar a las paredes un poco, dar vida a tanto sufrimiento, a tanto dolor", por su parte N. expresa: (danzar allí es) "Sentirme parte de esa red que me sostiene y sostengo". (Entrevista personal, 2022: s/p.)

Experiencias y procesos creativos

Figura 4. Taller de danza comunitaria, Espacio para la Memoria Ex CCDTyE "Olimpo", 2018.

En cuanto a la grupalidad, la posición es compartida, todxs de alguna forma u otra sabemos porqué estamos allí; se habita el espacio para mover algo de todo ese horror, para transformar(nos) y comunicar a través de nuestro arte. Al hablar del arte como estrategia y herramienta de transformación social, hablamos justamente de ello: de utilizar esa capacidad maravillosa de transmitir, de manera creativa y sensible, aquello que no se logra transmitir a través de las palabras. Comunicar a través de la obra artística hace a la inscripción simbólica y la visibilización pública como lugar de memoria . Comunicar aquí no se reduce a indicar qué es lo que hubo , qué es lo que persiste o reponer información , sino que requiere de un trabajo corporal sensible y sensorceptivo, como también reflexiones acerca de qué narrativas y relatos construir e invocar. Al mismo tiempo, requiere del desarrollo de metodologías acordes a una ética/política del hacer, generando espacios en los cuáles las personas que participan del taller , también sean partícipes de la construcción de esas narrativas a partir de, en este caso, el lenguaje del movimiento.

La experiencia artística posibilita revertir el significado de lo ocurrido allí y abrir a la comunidad aquellos lugares que han sido ocultos, secretos, oscuros. A través de las diversas prácticas y acciones artístico - culturales hay una búsqueda de hacer visible, traer, mostrar aquello negado, desaparecido, borrado, invisibilizado y agraviado por los diversos poderes y en particular por el Estado genocida. La manifestación artística aquí se presenta como una lucha de manera simbólica contra el olvido del pasado. En relación a esto, M. expresa:

Para mí en principio fue poder explorarme y poder aprender a expresar mis emociones en general, que estaban bastante encapsuladas y después ese frío o esa quietud que capaz que sentía en el cuerpo estando en ese lugar, viendo las caras de lxs compañerxs caidxs, me parece que es reivindicar esa lucha y darle sentido, un sentido social a ese lugar. Y poder expresarlo a partir de una construcción que hicimos entre todxs, con la palabra de todxs, con el movimiento de todxs, me parece que es reivindicar esa memoria y esa lucha (...) Cuando digo esa lucha, hoy entiendo que era por un mundo nuevo, no uno mejor... Y nos pienso en la misma, porque como dice Susy (Shock) no queremos ser más parte de esta humanidad... Y siento de algún modo, que la lucha continúa desde este arte". (Entrevista personal, 2022: s/p.)

Experiencias y procesos creativos

Por otro lado, las propuesta artística y cultural del taller de danza comunitaria en el espacio para la memoria, apunta a una participación barrial, comunitaria y social en pos de la promoción y defensa de los Derechos Humanos; suceso que se ve reflejado en todas sus obras. Esto resulta fundamental ya que es a través de la participación social y comunitaria que se materializa la intención de contribuir a la reconstrucción del lazo social.

Durante su transcurso en el espacio para la memoria, el grupo de danza comunitaria “De ojos Abiertos”, ha realizado diferentes intervenciones y creado dos obras coreográficas:- La primera de ellas es el *El grito*, que fue realizada en el 2018. A partir de un lenguaje poético de movimiento la obra representa desde el lugar de quienes lo vivieron, la situación de la apropiación de un niño, la pérdida y búsqueda de la identidad. Es en sí misma un grito ante el horror de una acción humana que irrumpe y destroza una, y mil vidas. Grito de dolor e impotencia, pero también grito – denuncia.

La para mí es la segunda obra, la cual se produjo durante el 2019. Se trata una obra inspirada en la poesía “El Otro”, de Roberto Fernandez Retamar; en la cual cada una de las bailarinas porta un color de la wiphala, encontrándose en el espacio escénico para referir a la alteridad y a las particularidades del vínculo con lxs otrxs, en sus presencias y ausencias.

Figura 5. *La para mí* en el Espacio para la Memoria Ex CCDTyE “Olimpo”, 2019.

A su vez, durante dos años consecutivos -2018 y 2019- se ha llevado adelante el Ciclo de Danza Debate. Diferentes artistas y grupos de danza han presentado sus obras en el sitio; la programación consistía exclusivamente de obras de danza que abordanán temáticas relacionadas a los derechos humanos, y una vez finalizada se daba lugar al debate grupal. Esta actividad, de carácter libre y gratuita, estaba abierta a toda la comunidad.

Experiencias y procesos creativos

Resulta importante destacar esta propuesta principalmente por dos cuestiones: por un lado, invita a toda la comunidad a entrar a un espacio de memoria para ver artes escénicas, cuando quizás de otra manera no se hubieran acercado; por el otro brinda la posibilidad a la danza académica, de acercarse a los barrios, a los sitios no convencionales, generando nuevos circuitos culturales, nuevos espacios escénicos y posibilitando también nuevos públicos.

Reflexiones finales

El fenómeno de la danza comunitaria invita a reflexionar sobre la creación artística, la salud y los derechos humanos. Hija de la insurrección popular del 2001, desde sus inicios se propuso ir en búsqueda de nuevas formas de participación y de organización: inventando una nueva forma de hacer y producir danza. La danza comunitaria se caracteriza por proponer otra relación con los cuerpos, con lxs otrxs y con la comunidad; produciendo nuevos vínculos y nuevas modalidades de pensamiento. Se trata de una experiencia que apuesta y cree en el potencial transformador del arte, utilizándolo en pos de la promoción de la salud / prevención de la enfermedad y en el trabajo de reconstrucción del lazo social.

A través de la creación artística resulta posible elaborar situaciones traumáticas que hemos vivido tanto en lo personal como en lo social. Aquí no sólo es relevante el trabajo sensible/sensoperceptivo en relación al propio cuerpo sino también el trabajo que se realiza junto a lxs otrxs; las otras corporalidades, las otras sensibilidades con quienes nos sumergimos en la tarea de la creación colectiva. “En la actividad que se realiza junto a los demás se van tejiendo las cosas que antes estaban aisladas en cada uno y al mismo tiempo cada uno las junta en su interior” (Kazi, 2004: 15).

El proyecto de danza comunitaria posee un carácter revolucionario, debido a que rompe con formas tradicionales de hacer danza. Es un intento de democratizar la danza; liberarla de la academia, extenderla a toda la comunidad, y comprometerla con nuestra sociedad.

Sobre la experiencia del taller de danza comunitaria en el Ex CCDTyE “Olimpo”, surge el interrogante: ¿Da igual hacer danza y construir colectivamente en un espacio de memoria?

Sin duda que no, no es lo mismo llevar adelante el taller aquí que en otro sitio.

Hacer danza en el espacio de memoria Ex CCDTyE “Olimpo” contribuye a una cultura contrahegemónica, que tiene visibilidad dentro de un contexto de cultura popular, pudiendo ser capaz de proveer elementos emancipadores, que contribuyan a la reparación histórica y a la reconstrucción de lazo social. En este sentido, hacer un ejercicio colectivo de la memoria a través de la creación artística es un acto de resistencia, y también la principal garantía de no repetición. El arte posee un rol preponderante en los procesos de memoria y de construcción de sentido. Las expresiones artísticas que desbordan las instituciones, saliendo a las calles, a los barrios, saliendo al encuentro con lxs otrxs, ponen a disposición sus herramientas para que puedan ser utilizadas en diferentes reclamos, como también para expresar y hacer visible diversas temáticas desde una mirada sensible.

La danza comunitaria no solo se presenta como hecho artístico, sino también como hecho político y social. Somos con lxs otrxs, construimos, recordamos, hacemos memoria en cada movimiento, en cada presentación de obra pero también cada vez que estamos presentes en el espacio con nuestros propios cuerpos. Al hablar de la danza en un espacio de memoria, estamos hablando más allá de cuerpos en

Experiencias y procesos creativos

movimiento; aquí hay presencias de las ausencias. Los cuerpos, sin saberlo, se transforman en la imagen elocuente de la permanencia en la memoria de lxs desaparecidxs.

Aquí se pone el cuerpo en el lugar del cuerpo desaparecido; quizás se trata de un intento de restitución y recuperación de esos cuerpos, cuerpos físicos, mentales, emocionales, políticos que han sido arrasados por la última dictadura cívico - militar.

La danza comunitaria fomenta los espacios de encuentro y trabaja en pos de la recuperación de los cuerpos como superficie de placer. El cuerpo como nuestro territorio donde a través de él es posible encontrarse con lxs otrxs, dando lugar a la experiencia sensible y estética. A través de la danza, encontramos un modo de resistencia que apunta a restituir ese lazo social quebrado por el terror, a partir de momentos festivos, a partir de la recuperación de la alegría.

> Referencias

- Bardet, M. (2012). *Pensar con mover. Un encuentro entre danza y filosofía*. Cactus.
- Cerruti, I. et alter. (2012). El afuera de un CCD. Las memorias de los vecinos del "Olimpo" en Huffschmid, A. y Durán, V. (Coord.), *Topografías, conflictivas: memorias, espacios y ciudades en disputa*. Trilce.
- Chillemi, A. (2010). Prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Danza comunitaria. Un nuevo paradigma en *Arte terapia: experiencias desde Argentina*. Akadia.
- Chillemi, A. (2015). *Danza comunitaria y desarrollo social. Movimiento poético del encuentro*. Ediciones Artes Escénicas.
- Chillemi, A. (2017). Bailarines toda la vida: Danza comunitaria. *Revista Topía, un sitio de psicoanálisis, sociedad y cultura*. Recuperado de: <https://www.topia.com.ar/articulos/bailarines-toda-vida-danza-comunitaria>.
- Colectivo Situaciones. (2011). Después del neoliberalismo. A 10 años del 2001. *Revista Lobo suelto, Anarquía Coronada*. Recuperado de: https://lobosuelto.com/tag/argentino/#_ftn1
- Devesa, P. (2011). Fábrica con danza: un espacio de salud, entre obreros y universitarios. *Revista Centro Cultural de la Cooperación. Buenos Aires*. Recuperado de: <https://www.centrocultural.coop/revista/11/fabrica-con-danza-un-espacio-de-salud-entre-obreros-y-universitarios>
- Kazi, G. (2004). Salud mental y Derechos Humanos: Un sendero revolucionario. Entrevista a Hebe de Bonafini. En *Salud Mental y derechos humanos: subjetividad, sociedad e historicidad*. Madres de Plaza de Mayo.
- Katz, H. (2009). Conferencia: Pensar la danza a partir de lo público y de lo común. En *Ejes en danza, encuentro de gestión para el desarrollo de la danza independiente*. Prodanza.
- Longoni, A. (2015). Lugares de Memoria en América Latina: coordenadas de un debate" en *Erratas #13*.

Experiencias y procesos creativos

Messina, L. (2019). Lugares y políticas de la memoria: notas teórico metodológicas a partir de la experiencia argentina en Kamchatka. *Revista de análisis cultural*, 59 – 77.

Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. (1984). Eudeba.

Pandolfo F., Stricker, D. y Tibiletti, P. (2004). ¿Fábrica recuperada y nuevo espacio de sociabilidad ? VI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Percia, M. (2011). *Inconformidad. Arte, política y psicoanálisis.* La Cebra.

Sztulwark, D. (2017). Ensayo sobre neoliberalismo, Ofensiva sensible. Textos sobre cuerpo, danza y política. Buenos Aires. Disponible en internet: <http://juntandonotas.blogspot.com/2017/12/ofensiva-sensible-diego-sztulwark.html>.

> Fecha de envío: 13/02/2024

> Fecha de aceptación: 17/04/2024

